

PENELITIAN INTERDISCIPLINARY KAJIAN EKOLOGI HEWAN DENGAN TAKSONOMI HEWAN

Putri Nadia Septiani (1810422051) - Jurusan Biologi, FMIPA Universitas Andalas

Paper ini mendeskripsikan penelitian interdisipliner di bidang ilmu biologi. Dimana paper ini menjelaskan bidang kajian biologi pada bidang ekologi hewan dan taksonomi hewan. Pada bidang kajian ekologi hewan membahas mengenai interaksi hewan dengan lingkungan hidupnya, yang berhubungan dengan berbagai proses dan fenomena alam. Sedangkan bidang kajian taksonomi hewan membahas mengenai penggolongan atau sistematika makhluk hidup menggunakan sistem *binomial nomenclature*. Dengan menggabungkan kedua kajian ini, akan memberikan manfaat dan wawasan mengenai ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menghasilkan penelitian-penelitian yang bermanfaat. Bagi manusia, ekologi hewan cukup penting artinya memberi nilai-nilai terapan dalam kehidupan manusia menyangkut masalah-masalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan serta pengolahan dan konservasi satwa liar. Dengan demikian taksonomi dapat mempermudah kita untuk mempelajari makhluk hidup yang beragam dengan membuat suatu pengelompokan yang sistematis sehingga dapat diketahui hubungan kekerabatan antar spesies.

Dua kajian antara ekologi hewan dan taksonomi hewan akan menghasilkan riset baru yang berkesinambungan, hal ini dikarenakan ekologi hewan dan taksonomi hewan dapat membahas lebih luas dan rinci mengenai hewan yang akan diteliti. Misalnya pada kajian komunitas makrozoobentos di Sungai Gua Pintu Ngalau pada Kawasan Karst di Sumatera Barat. Kawasan karst merupakan kawasan perbukitan yang dibentuk oleh batu gamping (Suhendar, 2015). Keberadaan kawasan karst semakin memprihatinkan karena tidak terdapat dalam kawasan konservasi padahal kawasan ini mempunyai keanekaragaman hayati yang menarik dan endemik yang tinggi, karena bersifat terisolasi (Rahmadi, 2005). Odum (1998), menyatakan bahwa bentos merupakan organisme yang melekat, beristirahat dan hidup pada dasar endapan. Semua organisme yang hidupnya terdapat pada substrat dasar perairan baik yang bersifat sesil (melekat) maupun vagil (bergerak bebas) termasuk dalam kategori bentos (Barus, 2002). Menurut Izmiarti, dkk. (2016) hewan bentos memiliki kebiasaan hidup pada daerah yang mendapat sedikit cahaya dan untuk menghindari cahaya hewan bentos sering bersembunyi dan membuat sarang di bagian bawah batu bahkan ada yang membuat liang dan membenamkan diri dalam substrat lunak seperti pasir dan lumpur. Hewan bentos mempunyai peranan penting dalam ekosistem perairan yaitu sebagai komponen dalam rantai makanan yakni sebagai konsumen pertama dan kedua, atau sebagai sumber makanan dari level trofik yang lebih tinggi seperti ikan. Selain itu makrozoobentos dapat membantu proses awal dekomposisi material organik di dasar perairan yang dapat mengubah material organik berukuran besar menjadi potongan yang lebih kecil sehingga mikroba lebih mudah untuk menguraikannya (Izmiarti, 2010). Oleh karena itu, diperlukan juga untuk mengidentifikasi apa saja spesies yang ada disana. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan didapatkan makrozoobentos sebanyak 43 genera. Pada zona terang didapatkan 25 genera yang terdiri dari 3 kelas yaitu kelas Hirudinea (1 ordo, 1 genus), kelas Insecta (6 ordo, 22 genera) dan kelas Oligochaeta (2 ordo, 2 genera). Pada zona remang-remang ditemukan 15 genera yang terdiri dari 3 kelas yaitu kelas Gastropoda (1 ordo, 2 genera), kelas Insecta (4 ordo, 11 genera) dan kelas Oligochaeta (2 ordo, 2 genera). Pada zona gelap ditemukan sebanyak 26 genera yang terdiri dari 3 kelas yaitu kelas Hirudinea (1 ordo, 1 genus), kelas Insecta (8 ordo, 24 genera) dan kelas Oligochaeta (1 ordo, 1 genus). Menurut Pennak (1978), banyaknya jumlah genera kelas Insecta di dalam komunitas makrozoobentos disebabkan kelas Insecta memiliki jumlah anggota yang banyak di dalam

perairan yang sebagian besar terdiri dari nimfa dan larva terutama di sungai. Insecta ini mampu hidup diberbagai substrat dasar seperti berbatu, berpasir, berlumpur dan berarus deras maupun arus lambat. Insecta ini mampu hidup diberbagai substrat dasar seperti berbatu, berpasir, berlumpur dan berarus deras maupun arus lambat. Kamal, Yustian dan Rahayu (2011), keanekaragaman spesies umumnya meningkat sejalan dengan meningkatnya keragaman struktur habitat. Perbedaan struktur habitat yang menyusun masing-masing tipe habitat juga turut mempengaruhi keragaman spesies. Genera makrozoobentos yang hanya ditemukan pada zona terang yaitu *Helobdella*, *Psychoda*, *Prionocera*, *Cinygma*, *Epeorus*, *Hebrus*, *Saldula*, *Pheidole* dan *Branchiodrilus*. Genera makrozoobentos yang hanya ditemukan pada zona remang-remang yaitu *Digoniostoma*, *Thiara*, *Hexacyllaepus*, *Cryptochironomus*, *Progomphus*, *Nais Aphylla*, dan *Helicopsyche*. Genera makrozoobentos yang hanya ditemukan pada zona gelap yaitu *Gloiobdella*, *Simulium*, *Baetis*, *Oecetis Choroterpes*, *Cordulia* dan *Ceraclea*.

Selain itu, kajian ekologi hewan dan taksonomi hewan juga membahas mengenai cacing parasit saluran pencernaan pada hewan primata di Taman Satwa Kandi Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat. Penyakit parasit merupakan salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan penangkaran seperti kebun binatang atau taman satwa, termasuk diantaranya adalah kecacingan. Satwa, terutama primata yang ada di penangkaran atau rehabilitasi lebih beresiko terinfeksi parasit dibandingkan dengan habitat aslinya, hal ini disebabkan karena kondisi lingkungan yang tidak sesuai dengan habitat aslinya. Pada awalnya satwa mempunyai habitat di alam bebas, kemudian dipindahkan ke alam buatan, sehingga mengalami berbagai perubahan lingkungan dan perlakuan, seperti ruang gerak, pakan, minum dan tempat berteduh (Kusumanihardja, 1985). Batasan yang diciptakan untuk satwa-satwa tersebut dapat mengakibatkan terjadinya peningkatan penyakit. Hewan-hewan tersebut akan menjadi lemah sehingga mudah terancam penyakit seperti virus, bakteri, jamur dan cacing parasit. Penyakit yang disebabkan oleh endoparasit saluran pencernaan umumnya tidak menyebabkan kematian secara akut, tetapi bersifat kronis sehingga pada satwa dewasa akan mengakibatkan produksi dan kemampuan kerja yang menurun, sedangkan pada satwa muda akan mengakibatkan pertumbuhan terhambat, nafsu makan menurun, anemia dan diare (Soulsby, 1982). Salah satu cara mendiagnosis keberadaan dari jenis cacing parasit dalam tubuh satwa adalah dengan pemeriksaan tinja segar, untuk mencari telur cacing parasit yang dikeluarkan cacing betina setelah melakukan perkawinan untuk melanjutkan siklus hidupnya. Prevalensi dapat diartikan sebagai jumlah hewan yang terinfeksi (%) namun dapat pula diartikan sebagai jumlah dari hewan yang sakit dibandingkan dengan jumlah populasi beresiko. Prevalensi dari masing-masing cacing parasit saluran pencernaan yang menyerang hewan Primata di Taman Satwa Kandi Sawahlunto dihitung menurut Michael (1984 cit. Yarni, 2011). Taman Satwa Kandi merupakan bekas areal penambangan batubara yang dikembangkan menjadi tempat konservasi (ex-situ) dalam bentuk taman satwa yang memiliki luas areal ± 5 ha. Taman Satwa ini terletak di Desa Sijantang Koto, Kecamatan Talawi, Kotamadya Sawahlunto, Sumatera Barat (Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemko Sawahlunto, 2008). Telur cacing atau larva yang ditemukan diidentifikasi menggunakan beberapa buku referensi yaitu Mohr (1957), Brown (1979), Margono (1996), Purnomo, Gunawan, Magdalena, Ayda dan Hijriani (1996), Gandahusada et al. (1998). Hasil pemeriksaan tinja sepuluh individu hewan Primata dan pemeriksaan tanah yang terkontaminasi tinja pada masing-masing kandang hewan Primata di Taman Satwa Kandi Sawahlunto, ditemukan empat jenis telur dan dua jenis larva cacing parasit saluran pencernaan dari kelas nematoda yaitu telur cacing *Ascaris lumbricoides*, *Trichuris* sp., *Enterobius vermicularis*, *Necator americanus* serta larva cacing *Necator americanus* dan *Strongyloides stercoralis*. Pada metode filtrasi tidak ditemukan jenis cacing parasit saluran pencernaan.

Penelitian interdisciplinary sangat bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada kajian ekologi hewan dengan taksonomi hewan. Bagi manusia, ekologi hewan cukup penting artinya memberi nilai-nilai terapan dalam kehidupan manusia menyangkut masalah-masalah pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kesehatan serta pengolahan dan konservasi satwa liar. Dengan demikian taksonomi dapat mempermudah kita untuk mempelajari makhluk hidup yang beragam dengan membuat suatu pengelompokan yang sistematis sehingga dapat diketahui hubungan kekerabatan antar spesies.

DAFTAR PUSTAKA

- Barus, T.A. 2002. *Limnologi*. Jurusan Biologi FMIPA. USU. Medan.
- Izmiarti. 2010. Komunitas Makrozoobentos di Banda Bakali Kota Padang. *Jurnal Biospectrum*.6 (1) : 34 - 40.
- Izmiarti, Nofrita, J. Nurdin dan H. Mar'i. 2016. Eksplorasi Komunitas Hidrobiota Sungai Di Dalam Gua Batu Asahan Kenagarian Sisawah Kecamatan Sumpur Kudus Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat. Laporan Penelitian Mandiri FMIPA. Padang.
- Kamal. M., I. Yustian dan S. Rahayu. 2011. Keanekaragaman Jenis Arthropoda di Gua Putri dan Gua Selebe Kawasan Karts Padang Bindu, UKO Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Sains*.14 (1): 33-37.
- Kusumanihardja, S. 1995. *Parasit dan Parasitosis Pada Hewan Ternak dan Hewan Piaraan di Indonesia*. Pusat Antar Universitas Bioteknologi. Bogor.
- Michael, P. 1984. *Ecological Methods for Field and Laboratory Investigation*. Tata Mac Graw-Hill Publishing Company Limited. New Delhi.
- Odum, P. E. 1998. *Dasar-Dasar Ekologi. Edisi Ketiga. Diterjemahkan oleh Tjahjono Samingan*. Edisi Ketiga. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Pennak, R. W. 1978. *Freshwater Invertebrates of United States*. 2nd. Ed. Willey Interscience Publ. John Willey and Sons. New York.
- Rahmadi, C. 2005. Menyikap Ekosistem Karst Maros. *Koran Tempo*. Edisi 5 September 2005.
- Soulsby, E. J. L. 1982. *Helminths, Arthropods, and Protozoa of Domesticated Animals*. English Language Book Service BailiereTindall. 7thEd.
- Suhendar, R. 2015. Kebijakan Pengelolaan Karst di Indonesia. *Geomagz (Majalah Geologi Populer)*.5(1):18-19.